

■ Fragment

Vous saviez

— Le constat irréfutable —

Vous saviez.
Vous saviez mieux que moi à quel point la traversée brûlait,
à quel point j'avais besoin d'aide —
médicale, matérielle, humaine.

Vous n'avez pas assisté.
Vous avez laissé faire,
comme si ma chute était la seule issue.

Mais je suis resté vivant.
Et maintenant, il n'y a plus d'excuse.

Ce n'est pas un choix,
ce n'est pas une faveur,
c'est la moindre des choses.

Vous devez venir,
non pour moi,
mais parce que votre silence est devenu une faute que vous portez.